

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579693>

Гамбарова Х.Х.

преподаватель НавГПИ

Бахтиерова Василя,

студентка

НавГПИ, г. Навои, Узбекистан

Организация самостоятельной работы учащихся выступает одним из ключевых вопросов в современном образовательном процессе. Это связано не только с долей увеличения самостоятельной работы при освоении учебных дисциплин, но, прежде всего, с современным пониманием образования как выстраиванием жизненной стратегии личности, включением в «образование длинную в жизнь».

Требования к современному работнику, включают следующие характеристики: обладание мотивацией осваивать новое знание как можно скорее и эффективнее; умение учиться; владение навигационными и информационными навыками; владение общими знаниями предмета, умением понимать тексты и постигать смыслы. Очевидно, что все эти качества развиваются в результате самостоятельной учебной деятельности обучающегося, как школьника, так и учащихся вузов.

Современное понимание самостоятельной работы как вида учебно- познавательной деятельности по освоению профессиональной образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного результата с необходимостью требует от преподавателя переосмысления подходов к организации самостоятельной работы учащихся.

В настоящее время существуют две общепринятых формы самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.

Важным аспектом профессиональной деятельности педагога является организация самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов. Этот вид деятельности способствует повышению качества подготовки учащихся по дисциплине, формированию интереса к изучаемому предмету, развитию творческого потенциала личности учащегося, формированию у учащегося навыков самообразования на основе базовых знаний, полученных в процессе обучения.

Самостоятельную работу следует рассматривать как форму организации учебной деятельности, носящей управляющий характер, а суть самостоятельной работы заключается в решении учебно- познавательных задач.

Согласно типовому положению об образовательном учреждении начального профессионального образования самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий учащихся. Объем времени на самостоятельную внеаудиторную работу находится в пределах 29-32% от объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине..

Самостоятельная аудиторная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Очень важно с первого курса давать учащимся не только базовые знания по предметам, но и научить их работать самостоятельно, т.е. научить учиться, что является основой высокой успеваемости. Кроме этого, необходимо правильно подбирать и использовать формы организации самостоятельной работы, учитывая возрастные, психологические и физиологические особенности учащихся, уровень школьной подготовки. Самостоятельная работа должна быть систематической и контролируемой.

Правильно организованная самостоятельная работа на уроке позволяет разгрузить аудиторные часы, повысить интерес к изучаемым дисциплинам, сделать учебный процесс более содержательным и интересным. Применение форм самостоятельной аудиторной работы на первых курсах развивает навыки подготовки и участия в семинарских занятиях, которые пригодятся им на старших курсах.

Одним из основных направлений деятельности преподавателя и методической комиссии в лицее является организация внеаудиторной работы учащихся, которая выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Перед выполнением учащимися самостоятельной внеаудиторной работы преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, проводится инструктаж по выполнению задания, который включает в себя: цель задания, содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, критерии оценки.

Результативность самостоятельной внеаудиторной работы зависит от качества контроля за деятельностью учащихся и уровня их самоконтроля. Контроль результатов самостоятельной внеаудиторной работы может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. Существенную помощь в проведении самостоятельной работы учащихся на сегодняшний день оказывает использование новых информационных технологий или средств (НИТ). Применение НИТ в качестве инструмента и помощника в самостоятельной работе может быть как в аудиторное, так и во внеаудиторное время.

Варианты применения НИТ в самостоятельной работе:

1) обучающие программы различных видов, которые предоставляют учащемуся возможности для самопроверки, закрепление полученных знаний, формирование определенных умений и навыков, что во много раз повышает эффективность обучения;

2) использование различных электронных энциклопедий;

3) использование глобальных компьютерных сетей, например, Интернета;

4) использование электронной почты;

5) перспективной является система дистанционного обучения, элементы которой мы можем использовать при работе с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении. Дистанционное обучение по своей сути направлено на организацию продуктивной самостоятельной учебно- познавательной деятельности обучающегося. Специфическая особенность данного вида обучения состоит в том, что в процессе учения обучающиеся активно самостоятельно работают со средствами информатизации при отсутствии педагога.

Направления внеаудиторной работы:

1) исследовательская деятельность способствует формированию исследовательских навыков, где учащийся выступает активным добытчиком информации;

2) участие в разнообразных конкурсах,

3) организация экскурсий;

4) написание курсовых работ;

5) участие в олимпиадах и т.д.

Рассмотрев основные направления и формы самостоятельной работы, можно сделать вывод, что она, без сомнения, способствует развитию познавательной активности учащихся. А чем активнее познавательная деятельность обучаемого, тем выше эффективность учебного процесса. В связи с этим самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа должна стать неотъемлемым компонентом этого процесса, ведущего к формированию личностных новообразований, умению творчески учиться, перерабатывая научные знания и социальный опыт, адаптируя их к потребностям повседневной жизни.

ЛИТЕРАТУРА:

1. А.Г. Семушина, Н.Г.Ярошенко «Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях», Москва, изд. «Мастерство», 2001г.

2. Журнал «Специалист» №11, 2006 г. З.Р. Ахмадиева «Внеаудиторная самостоятельная работа»

